

DE BEGRIPPEN TAAK EN FUNCTIE IN DE ORGANISATIELEER

door N. C. Looijaard

I. Inleiding.

„Terminologische beschouwingen brengen de wetenschap zelf niet verder, althans niet *direct*. Niettemin bevorderen zij de vooruitgang van de wetenschap langs *indirecte* weg, aangezien een ondubbelzinnig begrippenstelsel een onmisbare voorwaarde is om feilloos te kunnen denken. Slechts hierin ligt het belang van een afgewogen terminologie; doch dit belang achten wij zeer groot.”

Met deze woorden eindigt F. J. de Jong (op één volzin na) een interessant artikel over economische terminologie¹⁾, woorden welke ik ten volle wil onderschrijven.

Schrijver houdt eerst een pleidooi voor het gebruik van goed Nederlands en van Nederlandse termen in Nederlandse geschriften, iets waartegen de meeste schrijvers (en sprekers) zondigen en gaat dan uitvoerig in op de begrippen *totaal, opbrengst, rente, afnemend/toenemend, dalend/stijgend, proportionaliteit en evenredigheid*.

Ook de Bedrijfsstudiegroep voor Marktanalyse en Conjunctuuronderzoek van het Nederlands Instituut voor Efficiency is bezig met de „bestudering, nadere uitwerking en systematisering van de bestaande terminologie van het marktonderzoek”²⁾. Een rapport hierover is, voor zover mij bekend, nog niet verschenen. Vooruitlopend op dit rapport heeft van Rees een artikel gepubliceerd in *De Economist*²⁾, waarin een interessant exposé wordt gegeven van het woord „markt” en een aantal daarmee verband houdende begrippen.

Verder hebben J. L. Meij en Diepenhorst³⁾ de terminologie van de verbijzondering binnen de bedrijfshuishoudingen aangepakt en de verschillen hierin tussen interne en externe organisatie aan een nader onderzoek onderworpen.

Ook Limperg heeft altijd geijverd voor het gebruik van een juiste terminologie en in zijn geschriften en colleges steeds een belangrijk deel van de plaatsruimte resp. tijd hieraan besteed, wel een bewijs, dat hij hieraan zeer veel waarde hecht.

Het vorenstaande is slechts bedoeld als een inleiding op mijn eigenlijke onderwerp, n.l. een bespreking van het gebruik van de termen „functie” en „taak” in de organisatieleer.

II. De begrippen functie en taak.

In het volgende worden deze begrippen alleen in economische zin gebruikt.

Ik heb het woord functie (in zijn economische betekenis) eerst in een aantal handboeken opgezocht.

¹⁾ F. J. de Jong ec. drs., *De economische terminologie in het Nederlands*, *De Economist* 1950 p. 481/513.

²⁾ Dr J. van Rees, *Over de terminologie in het marktonderzoek*, *De Economist* 1950 pag. 430/44.

³⁾ Prof. Dr J. L. Meij en Dr A. I. Diepenhorst, *Begrippensamenhang en terminologie in de organisatieleer*, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde* 1952 pag. 467/75.

Van Dale schrijft: 1. uitoefening van een ambt, vervulling van een taak of werkring; 2. ambt, taak.

De Winkler Prins Encyclopedie (8e druk) behandelt het begrip niet.

In de Bedrijfseconomische encyclopedie heb ik het woord niet kunnen vinden.

Evenmin in de E.N.S.I.E.. Het alfabetisch register vermeldt het woord niet.

De oogst was dus zeer schraal, temeer waar de enige die ze vermeldt, de begrippen functie en taak dooreen gebruikt.

In een recente publicatie, n.l. het Organisatienummer van De Naamloze Vennootschap⁴⁾ hanteren alle schrijvers deze begrippen en het is wel interessant om na te gaan, wat er over verteld wordt.

J. L. Meij⁵⁾ schrijft: „Een functie in de bedrijfshuishouding is dus niets anders dan een collectiviteit van gelijksoortige werkzaamheden of taken”.

Verhorst⁶⁾ zegt: „De functie geeft aan dat deel van de totale bedrijfs-handelingen dat specifiek bij een bepaald organisatorisch onderdeel thuis hoort, met uitsluiting dus van andere onderdelen De werkzaamheden zijn alle activiteiten die voortvloeien uit de functie De functie is daarmee dus een soort samenvatting van de werkzaamheden.”

Van de 12 schrijvers in dit nummer, waarvan er 11 de naam „functie” en één het woord „taak” in de titel van dit artikel voeren, zijn deze twee de enige, die een begripsomschrijving geven.

Bij één schrijver kan men uit de tekst opmaken, wat hij onder functie verstaat. Reinoud⁷⁾ schrijft: „In het bijzonder voor de functies bij de topleiding geldt daarom, dat deze op zorgvuldig en deskundig onderzoek moeten berusten en dat het aanbeveling verdient iedere *functie, de daarmede samenhangende taak* (cursivering van mij N. L.) (bevoegdheden en verantwoordelijkheden) en het verband met de andere functies summier maar nauwkeurig vast te leggen”.

Uit deze omschrijving valt op te maken, dat schrijver de functie als primair ziet en de taak als daarmede samenhangend en daarvan afhankelijk.

Krekel⁸⁾ vermeldt: „Beginnend vanaf de top wordt voor iedere functionaris zo volledig mogelijk vastgelegd, *wat zijn taak is* (cursivering van mij N. L.), d.w.z. wat hij werkelijk doet.” Schrijver geeft hier wel aan wat hij onder „taak” verstaat, doch het begrip „functie” neemt hij als gegeven aan.

De overige schrijvers laten iedere begripsbepaling achterwege en voor zover zij de begrippen hanteren, nemen zij kennelijk aan, dat functie en taak vaststaande begrippen zijn. Dat dit niet zo vanzelfsprekend is, hoop ik aan te tonen.

Een eerste aanwijzing dat de inhoud van deze begrippen nog lang niet vast ligt, vinden we in de buitenlandse literatuur. Ik heb een half dozijn Amerikaanse werken op het gebied van organisatieleer doorgenomen doch geen definities of begripsomschrijvingen over functie of taak kunnen vinden. Wel werd de indruk verkregen, dat onder de schrijvers geen eenstemmigheid over deze begrippen bestaat.

Van enige andere schrijvers geef ik aanhalingen, die ik geciteerd vond. Anderson and Schwenning⁹⁾: „By organizationstructure, (.....), is

⁴⁾ De Naamloze Vennootschap Mei-Juni 1954.

⁵⁾ Prof. Dr J. L. Meij, Functievorming als centraal organisatieprobleem t.a.p. pag. 21.

⁶⁾ Drs J. A. Verhorst, Criteria voor Functievorming, t.a.p. pag. 26.

⁷⁾ H. Reinoud, Functievorming bij de topleiding, t.a.p. pag. 38.

⁸⁾ H. Krekel, Vak- en beroepsopleiding en de functievorming, t.a.p. pag. 54.

⁹⁾ E. H. Anderson and G. T. Schwenning, The science of production organization, geciteerd door Kruisinga in diens Openbare Les (zie noot 12) pag. 29 noot 3.

meant the relationships of the workers and their activities to one another and to the whole, the parts being *the tasks, the jobs or the functions* enz." (cursivering van mij N. L.). Schrijvers noemen hier taak en functie kennelijk als elkaars equivalenten.

Petersen and Plowman ¹⁰): „*function may be defined as any task involved in the performance of the activities of an enterprise that can be clearly distinguished from any other task*" (cursiveringen van mij N. L.). Ook hier de gelijkstelling van beide begrippen.

Verhorst, die zijn misnoegen over de verwarring in de terminologie, met name wat betreft de begrippen functie en taak, duidelijk uitspreekt ¹¹), citeert uit „The Management Guide” van Hall: „*function means the broadest course of action or task pertaining to a position enz.*”. Hoewel Verhorst dit citaat kennelijk met instemming aanhaalt meen ik, dat ook hier het onderscheid tussen functie en taak niet scherp is gesteld.

Kruisinga ¹²) verstaat onder functie „de gemeenschappelijke doelstelling van een aantal, uit hoofde van hun gelijksoortigheid en gelijkwaardigheid, samengebundelde werkzaamheden. De functie geeft daarmee in een „nutchshell” de rol aan die de werkzaamheden vervullen in het kader van het gehele bedrijfsgebeuren;” en iets verder: „De relatie tussen functie en taak is daarmee deze dat de functie de doelstelling aangeeft welke middels het vervullen van de functie wordt geëffectueerd en de taak de technische inhoud vormt van de functie, i.c. de werkzaamheden welke daartoe moeten worden uitgevoerd.”

In enige inleidende werken op dit terrein van Nederlandse schrijvers ¹³) zocht ik tevergeefs naar definities van deze begrippen.

Van Kats ¹⁴) geeft de volgende definitie van *taak*: „Onder een taak dienen we te verstaan *het geheel van werkzaamheden* aan een bepaald persoon, afdeling of dergelijke meer, opgedragen of *door hem* uit hoofde van een functie, een doelstelling, *verricht*”. (Cursiveringen van mij N. L.)

De Deskundigencommissie voor Werkclassificatie ¹⁵) definieert *functie* als volgt: „*het afgerond geheel der werkzaamheden, dat door iemand wordt verricht*”. (cursiveringen van mij N. L.)

Hier worden twee vrijwel gelijklopende definities gegeven voor taak en functie en één van beide moet dus fout zijn.

Ik wil de opsomming der begripsomschrijvingen c.q. definities beëindigen met die van Limperg ¹⁶).

¹⁰) E. Peterson and E. Grosvenor Plowman, Business organization and management. geciteerd door J. L. Meij in N.V. t.a.p. pag. 22, die ook op deze fout wijst.

¹¹) N.V. t.a.p. pag. 26.

¹²) H. J. Kruisinga, De organisatiestructuur van het bedrijf. Openbare Les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de leer der organisatie van de onderneming aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool op 15 October 1953, Leiden z. j. pag. 33 noot 40.

¹³) Prof. Dr S. Kleerekoper, Grondbeginselen der Bedrijfseconomie deel I 19485.

Prof. Dr J. L. Meij Jr en Drs P. M. H. Snel, Leerboek der Bedrijfseconomie Deel II 19514.

¹⁴) Ir J. A. van Kats, Taakanalyse en Werkclassificatie, Openbare Les, gehouden bij het aanvaarden van de opdracht om aan de Rijksuniversiteit te Groningen onderwijs te geven in de leer der organisatie en efficiency op 2 Juni 1953. Groningen/Djakarta 1953 pag. 6.

¹⁵) De Deskundigencommissie voor Werkclassificatie, Ontwerp: Genormaliseerde methode van werkclassificatie V. 3000, Sept. 1952. Delft z. j. pag. 10.

¹⁶) Prof. Dr Th. Limperg Jr. De functie van de accountant en de leer van het gewekte vertrouwen. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Febr. 1932, overgenomen in „Vijf en twintig jaren M.A.B.” deel 2 resp. pag. 140 (functie) en pag. 142 (taak).

Limperg, die vermoedelijk de eerste was, die een scherpe begripsomschrijving gaf, verstaat onder functie: „de theoretisch gedachte verrichting, welke in de concrete handeling of in een samenstel van concrete handelingen wordt tot stand gebracht”. Onder taak verstaat hij: „het samenstel van concrete handelingen, de arbeid die nodig is om de functie te vervullen”.

Vergelijken we de gegeven definities, dan komen we tot de conclusie, dat functie een abstract begrip is en dat de taak de reeks of het samenstel van handelingen is, welke door de functie tot een logisch geheel worden gebundeld en welke tezamen het abstracte begrip functie vormen. Taak is dus een concreet begrip en heeft betrekking op meerdere handelingen.

Wanneer de echtgenote van de ministerpresident een schip te water laat, heeft zij als zodanig een functie. Haar taak is, het lint door te knippen, waardoor de fles champagne tegen de voorsteven stuk slaat en op een knopje te drukken, waardoor de kabels worden losgemaakt en het schip de helling af glijdt. Deze enkele handeling heeft echter geen economische betekenis en kan dus in de economische begrippen functie en taak buiten beschouwing blijven.

Wanneer ik thuis een elektrische schakelaar of de bel repareer, heb ik een taak verricht. Wat betreft de daarmede verband houdende functie kan men stellen, dat ik tijdelijk de functie van electricien aan mij heb getrokken of dat ik deze handeling heb verricht in mijn functie van huisvader. Ook deze incidentele gevallen (zelfs aannemende dat dergelijke handelingen in de privé-huishoudingen veel voorkomen, dan hebben ze nog weinig betekenis t.o.v. de handelingen welke in de bedrijfshuishoudingen geschieden) moet in dit verband een economische betekenis worden ontzegd.

Als taak moet dus steeds gezien worden een reeks gelijksoortige of met elkaar verband houdende handelingen of verrichtingen. Hierover bestaat, voor zover mij bekend, ook geen meningsverschil.

Uit het vorenstaande blijkt dan, dat de definitie gegeven door de Deskundigencommissie voor Werkclassificatie, als onjuist moet worden aangemerkt. Dat is jammer, aangezien de door haar gepubliceerde stukken door vele practici gebruikt zullen worden en een onjuiste formulering der grondbegrippen de verwarring groter maakt.

Van niet-officiële zijde werd mij medegedeeld, dat deze commissie overweegt in volgende publicaties scherpere begripsomschrijvingen te geven. Het is te hopen dat dan juiste definities gebruikt zullen worden.

III. *Slotopmerking.*

Het is duidelijk dat nog geen eenstemmigheid heerst over de begripsformulering van functie en taak, zeker niet in het buitenland.

Bovendien acht ik het noodzakelijk, dat schrijvers bij het hanteren van begrippen, waarvan de betekenis nog niet vast staat, een begripsomschrijving geven, alvorens ze te gebruiken.

In het vorenstaande heb ik slechts een kleine bloemlezing gegeven. Het was zeker niet mijn bedoeling om volledig te zijn, hetgeen trouwens bij de huidige omvang van de organisatieliteratuur onmogelijk is. Ik hoop echter een steentje te hebben bijgedragen tot het gebruik van een juistere terminologie in de organisatieleer.